

A importância da implantação do Programa BR do Mar e a Cabotagem no Brasil

Raíssa Aparecida Salles, FATEC - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, raissa.salles@fatec.sp.gov.br

Ester Felix, FATEC - Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, ester.felix@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O Programa chamado de “BR do Mar”, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2020, e está aguardando votação pelo Senado brasileiro. Este programa estipula uma legislação para impulsionar a Cabotagem no Brasil, que é o transporte de mercadorias realizado entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima e as via navegáveis interiores. Este trabalho teve como objetivo analisar quais benefícios a navegação de Cabotagem terá se este programa for aprovado. Para responder o problema de pesquisa deste artigo utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa. Os dados foram obtidos através de pesquisa bibliográfica em artigos e revistas publicados entre os meses de janeiro de 2020 e setembro de 2021. A análise dos dados foi realizada através do método de análise de conteúdo, tendo como a unidade de registro a “palavra”, verificando as palavras mais citadas e a correlação com o problema de pesquisa: Quais benefícios a implantação do Programa BR do Mar podem trazer para expandir a utilização da cabotagem no Brasil?.

Palavras-Chave: *BR do Mar, Expansão da Cabotagem, Custo, Frota, Estímulo.*

ABSTRACT. The Program called “BR do Mar”, was approved by the Chamber of Deputies in December 2020, and is awaiting a vote by the Brazilian Senate. This program stipulates legislation to boost Cabotage in Brazil, which is the transport of goods between ports or points in Brazilian territory, using maritime and inland waterways. This work aimed to analyze what benefits cabotage navigation will have if this program is approved. To answer the research problem of this article, a qualitative exploratory methodology was used. Data were obtained through bibliographic research in articles and journals published between January 2020 and September 2021. Data analysis was performed using the content analysis method, with the unit of recording the "word", verifying the most cited words and the correlation with the research problem: What benefits can the implementation of the BR do Mar Program bring to expand the use of cabotage in Brazil?

Keywords. *BR do Mar, Cabotage Expansion, Cost, Fleet, Stimulus.*

1. INTRODUÇÃO

A ABAC – Associação Brasileira dos Armadores de Cargas (2020), afirma que a Cabotagem nestes últimos 10 anos vem crescendo muito. Foram adquiridos nesse período 20 navios registrados na bandeira brasileira, com um investimento da ordem de R\$3,5 bilhões.

Entretanto apesar deste crescimento, a matriz de transportes do Brasil, Alvarenga (2019), está focada no modal rodoviário.

Do total da produção nacional, segundo Alvarenga (2019), 61% das cargas foram transportadas via o modal rodoviário e somente 11% foram transportadas pela Cabotagem.

A China, Alvarenga (2019), 50% do que foi transportado neste país durante o ano de 2018, foi via Cabotagem.

Este trabalho teve como objetivo analisar os benefícios que o Programa “BR do Mar”, que se aprovado, pode trazer para estimular o aumento da Cabotagem, uma vez que temos 8.000 kms de costas navegáveis prontas para serem utilizadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A importância da logística

A chave para uma empresa obter liderança logística, segundo os autores Bowersox, Closs e Cooper (2006), é aperfeiçoar a arte de combinar competência operacional com comprometimento conforme às expectativas de seus clientes.

Um dos principais desafios da logística, Ballou (2003), é entregar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, sem avarias e ao menor custo possível.

Para atingirmos estes objetivos, Petraglia *et al.* (2009), afirmam que a logística tem impacto relevante na obtenção de vantagem competitiva.

O autor Severo (2006) afirma que a logística tem como função melhorar a utilidade pela liberação do produto correto, nas condições, prazo, quantidades locais, clientes e custos solicitados. Seu sistema é composto por uma rede formada de instalações que executa várias funções a fim de conseguir um eficiente fluxo de produto onde estão incluídos transferência, estocagem, manuseio e comunicação.

O autor Christopher (2018), aborda influência e visibilidade da logística, em sua integração ao processo de gestão de cadeia de suprimentos que resulta do conceito de administração que coordena, planeja o fluxo e armazenamento de mercadorias e controle do fluxo de armazenagem de produtos, e suas demandas de forma a desempenhar o serviço de forma rápida e eficaz.

O papel da logística, Cunha (2017), é basicamente responder a essas perguntas: “O que comprar?”; “Quanto transportar?”; “Quando produzir?”; “Onde transportar?”; “Como armazenar e atender a demanda”?

Os assuntos logísticos, Felix (2011), têm sido submetidos a um nível de detalhamento, devido a corrida pela diferenciação nos procedimentos logísticos, que demanda a criação de métricas compartilhadas de avaliação da real existência das ações realizadas pelas empresas para garantir a entrega do produto ao cliente no lugar certo, no tempo correto, na quantidade solicitada, com a qualidade esperada, pelo custo certo, sem dificuldades.

A logística é uma área da empresa importante que desempenha papel de destaque e pode se subdividir em diversos outros setores dentro de uma organização, isto é, sem a logística as grandes encomendas não chegariam ao consumidor final.

2.2. Cabotagem Conceito e Legislação no Brasil

A navegação de Cabotagem no inciso IX, Artigo 2º, da Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997, é a navegação realizada, para o transporte de mercadorias entre portos dentro do território brasileiro, utilizando a via marítima. Esta lei discorre sobre o transporte aquaviário.

Alguns pontos, segundo Montenegro (2021), merecem destaques na lei acima mencionada como: a) Normas que criam proteções de mercado para Empresas Brasileiras de Navegação – EBNs na cabotagem; e b) Normas que criam incentivos para que as EBNs possam adquirir navios somente fabricados no Brasil, restringindo o afretamento de embarcações registradas no exterior.

Ainda de acordo Montenegro (2021), atualmente, somente as EBNs podem realizar a navegação de cabotagem no Brasil, assim como adquirir embarcações novas e usadas.

2.3. Demanda da Cabotagem no Brasil.

Segundo dados da Antaq (2021), no Brasil, durante o ano de 2020 foram embarcadas via modal

aquaviário 1,152 bilhão de toneladas.

Desse total, a cabotagem representa 23,6 %, o que corresponde a 271,1 milhões de toneladas. Esse percentual indicou aumento de 12,5% quando comparado ao ano de 2019.

O gráfico 1 abaixo, nos demonstra a movimentação de cargas transportadas via modal aquaviário, entre os anos de 2010 a 2020, como demonstrado no gráfico 1 abaixo:

Gráfico 1 – Movimentação Aquaviária no Brasil em milhões de toneladas

Fonte: ANTAQ (2021)

Muitos são os problemas enfrentados pela Cabotagem, Montenegro (apud Agência Senado, 2021), como custos operacionais elevados, devido a enormes gastos trabalhistas e tributários, como também gastos com combustível.

Outro problema a ser denotado, Montenegro (apud Agência Senado, 2021), é que a indústria de construção naval no Brasil, mesmo recebendo benefícios e resguardos não consegue ser competitiva. Para o autor Castro Júnior (2011), além dos problemas estruturais e institucionais, temos a ineficiência dos portos nacionais, a inexistência de centros de consolidação de carga para a cabotagem bem como péssima acessibilidade aos portos acarretando à sua onerosidade excessiva.

Mas mesmo com todos os problemas acima mencionados, ainda temos uma luz no fim do túnel.

O Instituto de Logística e *Supply Chain* – ILOS (2021), realizou um estudo onde detectou que o histórico da cabotagem não reflete a maneira fiel de seu crescimento, visto que sua evolução é recente, mas se o programa BR do Mar for aprovado a cabotagem pode ter um crescimento considerável nos próximos anos.

O desenvolvimento da região Nordeste, ILOS (2021), pode ser considerado como fator de grande impacto no incremento da cabotagem no país, pois tanto a demanda por matéria prima e oferta de produtos acabados tendem a aumentar as transações na região.

A projeção, segundo ILOS (2021), indica que o Brasil deve chegar a movimentar 3,3 MM de TEU (*twenty unit*) contêineres de 20", na Cabotagem, em 2021.

O gráfico 2 abaixo nos demonstra o volume anual de contêineres entre os anos de 2003 a 2015 e a

projeção do volume anual de contêineres entre os anos de 2012 a 2021.

Gráfico 2 – Volume anual de Contêineres na Cabotagem (MM TEU)

Fonte: ILOS (2021)

2.4. Programa ou Projeto BR do Mar

Este projeto chamado de programa “BR do Mar”, estabelece um marco legal para cabotagem no Brasil.

O intuito deste programa é estimular a utilização da cabotagem no Brasil, acirrar a concorrência e reduzir custos.

O programa BR do Mar que está consubstanciado no Projeto de Lei nº 4199/2020, de acordo com Senado Notícias (2021), foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2020, e está aguardando votação no Senado.

O governo junto ao Ministério da Infraestrutura, Freitas (2020), pretende aumentar a capacidade de contêineres transportados, por ano, de 1,2 milhão de TEU's, unidade equivalente a 20 pés, para 2 milhões de TEUs, em 2022, além de quase dobrar esse número.

Segundo Freitas (2020), o Brasil possui uma imensa costa marinha, devido a este fato é necessário pensar em eficiências e vantagens na logística.

O Programa BR do Mar, segundo Freitas (2020), foca principalmente em alguns eixos de logística, conforme descritos abaixo:

- 1) **Frota-** O projeto BR do Mar, segundo Freitas (2020), incentiva a frota já existente do país para que as EBNs tenham maior controle e segurança. Desta forma, as EBNs poderão se beneficiar de afretamentos de navios de bandeira estrangeira caso tenha custos operacionais menores.

- 2) **Concorrência** - O programa BR do Mar tem como um de seus principais objetivos, segundo Agência Senado (2021), aumentar a utilização e melhorar na qualidade do transporte de cabotagem, encorajar a concorrência e a competitividade na prestação do serviço. Se este modal for aberto para a participação de navios de bandeira estrangeira, os custos do frete deverão cair, pois haverá maior disponibilidade de navios, permitindo que as cargas que hoje estão sendo transportadas via modal rodoviário migrem para a Cabotagem.
- 3) **Indústria Naval** – Muitas ações têm sido realizadas, segundo Freitas (2020), para dar um impulso na indústria naval, em específico o setor de manutenção e reparos. Dentre estas ações a possibilidade de introdução de empresas estrangeiras operarem o Fundo da Marinha Mercante para custear a dosagem de suas embarcações nos estaleiros brasileiros, será um grande estímulo para o setor.
- 4) **Portos** – A modernização de portos, Freitas (2020), é um tema também discutido na Br do Mar. O intuito deste programa é buscar melhorias na infraestrutura portuária, pois não existe em nenhum porto brasileiro, terminais exclusivos para a atracação de navios de Cabotagem.
- 5) **Redução de Custos** - Se o programa BR do Mar for aprovado pelo Senado e implantado, teremos uma redução nos custos dos fretes da Cabotagem, permitindo de acordo com Montenegro (in Agência Senado 2021), a migração das cargas transportadas via modal rodoviário para a navegação de cabotagem, possibilitando também uma maior regularidade do serviço. A empresa brasileira aqui denominada como dono da carga, de acordo com Montenegro (in Agência Senado 2021), precisa ter confiança e a certeza de que sua mercadoria será carregada no porto de embarque e chegará ao seu destino, no tempo esperado. Para isso, é preciso existir oferta constante do serviço (disponibilidade da embarcação). Caso contrário, o embarcador manterá o transporte pelas rodovias que, apesar de mais oneroso, é confiável.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se a metodologia de natureza exploratória qualitativa, para responder o seguinte problema de pesquisa: Quais benefícios a implantação do programa BR do Mar podem trazer para expandir a utilização da cabotagem no Brasil?

A autora Godoy (1995), afirma que uma análise qualitativa pode ser compreendida como a preocupação de analisar o mundo empírico em seu ambiente natural.

A pesquisa qualitativa, para a autora Godoy (1995), não se preocupa necessariamente em enumerar ou medir análises estatísticas de dados, mas em considerar “parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve”.

A pesquisa exploratória teve como objetivo obter maior conhecimento sobre se a implantação do projeto BR do Mar poderá alavancar a Cabotagem no Brasil.

Este artigo está focando a Cabotagem somente no transporte de carga geral, isto é, mercadorias que são vendidas entre empresas, como alimentos, produtos de higiene e limpeza, materiais para construção civil, eletrônicos, etc, que são transportadas na Cabotagem brasileira por contêineres.

A coleta dos dados foi realizada, entre os meses de setembro a outubro de 2021, através da pesquisa bibliográfica em 10 (dez) artigos, escritos entre os meses de janeiro 2020 a setembro 2021, que trataram sobre o tema BR do Mar na Cabotagem.

A análise dos dados foi realizada por meio do método Análise de Conteúdo, que conforme Bardin (2011), tem como intenção "[...] a interferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), interferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)". A unidade de registro utilizada nesta pesquisa foi a “palavra”, que conforme afirma Bardin (2011), é uma unidade de registro, unidade de significação que é utilizada para codificar visando à categorização e à contagem frequencial.

Todas as palavras do texto, segundo Bardin (2011), podem ser levadas em consideração. Neste artigo levou-se em consideração a frequência das palavras mais citadas nos artigos de jornais e/ou revistas, isto é, quantas vezes em todos os artigos analisados apareceram palavras que trazem uma justificativa sobre a expansão da Cabotagem no Brasil através da implantação do projeto BR do Mar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Elaborou-se a Tabela 1 denominada “Benefícios da implantação do projeto BR do Mar para a expansão da Cabotagem no Brasil”, levando em consideração as palavras mais citadas em todos os artigos analisados, e como estas palavras podem evidenciar qual o impacto que a implantação da BR do Mar pode trazer para a expansão da Cabotagem no Brasil, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 1 – Benefícios da implantação do programa BR do Mar para a expansão da Cabotagem no Brasil

Palavras (unidade de registro)	Número de citações (total de frequência)	Ordenamento (por número de citações)
BR do Mar	48	1º
Cabotagem	47	2º
Custo	43	3º
Frota	23	4º
Estímulo	7	5º

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021)

4.1. As palavras “BR do Mar”, apareceram 48 (quarenta e oito) vezes, nos artigos pesquisados, ficando em 1º lugar. Frases como: “BR do Mar, programa de incentivo à Cabotagem do Governo Federal que irá estimular o uso da Cabotagem”, Ministério da Infraestrutura (2020), ou “Como principais vantagens deste projeto BR do Mar pode-se mencionar a ampliação da oferta e aperfeiçoamento da qualidade do transporte por cabotagem”, Sindiporto Brasil (2021), ou “BR do Mar, o programa que busca aumentar a oferta da cabotagem no Brasil”, Marinha do Brasil (2020), nos demonstram que se o programa BR do Mar, for aprovado, será um projeto onde o governo visa incentivar o aumento da utilização da Cabotagem no Brasil, reduzindo os custos logísticos das cargas transportadas no Brasil, que hoje são transportadas principalmente, via modal rodoviário.

4.2. A palavra “Cabotagem”, apareceu 47 (quarenta e sete) vezes nos artigos pesquisados, ficando em 2º lugar. Frases como: “A movimentação de cargas por cabotagem no Brasil ultrapassou a marca de 270 milhões de toneladas em 2020, um aumento de 12,5% em relação ao ano de 2019”, Boletim de

Logística do Observatório Nacional de Transporte e Logística (2020), ou “Uma das vantagens de se incentivar a cabotagem, é tornar a navegação mais competitiva no Brasil”, Agência FPA (2020), ou “ampliar o transporte marítimo de cabotagem pela costa brasileira para reduzir a dependência do transporte rodoviário no país, através da implementação do projeto BR do Mar”, Portos e Navios (2020), nos demonstram que incentivar o uso da Cabotagem só trará benefícios para a Infraestrutura de Transportes no Brasil, e em especial para as empresas brasileiras.

4.3. A palavra “Custo”, apareceu 43 (quarenta e três) vezes, nos artigos pesquisados ficando em 3º lugar. Frases como: “Um dos gargalos da navegação de cabotagem no Brasil hoje se refere aos elevados custos com combustíveis acabam sendo repassados ao custo do frete e, conseqüentemente, refletem no custo final das mercadorias transportadas”, EPL – Empresa de Planejamento e Logística – Portal do Governo Brasileiro (2020), ou “Infelizmente, os valores que são cobrados hoje na Cabotagem são exorbitantes”, Agência FPA (2020), nos demonstram que apesar do custo dos fretes via Cabotagem estarem praticamente igual aos fretes do modal rodoviário, se o Programa BR do Mar for implementado, haverá um incentivo na utilização da Cabotagem no Brasil, com diminuição de custos e contribuindo diretamente na queda no número de acidentes nas estradas, pois as empresas migrarão do modal rodoviário para a Cabotagem como também contribuirá para a diminuição das emissões de carbono na atmosfera.

4.4. A palavra “Frota”, apareceu 23 (vinte e três) vezes, nos artigos pesquisados ficando em 4º lugar. Frases como “Além de ampliar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos três anos, não incluindo neste percentual as embarcações dedicadas ao transporte de petróleo e derivados”, Ministério da Infraestrutura (2020) – ou “Pelo BR do Mar o mercado seria aberto a companhias sem frota própria, que poderiam apenas alugar embarcações estrangeiras”, Freitas (2020), nos demonstram que com o Projeto BR do Mar, a frota de navios será expandida, haja vista que o atual número é bem restrito chegando ao total de 24 embarcações, isso significa que expandir o mercado atual é dar abertura para o armador local, não se tornando depende do armador internacional, dando abertura a maior procura e geração de emprego no setor.

4.5. A palavra “Estímulo”, apareceu 7 (sete) vezes, nos artigos pesquisados ficando em 5º lugar. Frases como “Para estimular a cabotagem, o projeto permite que as EBNs que detenham frota nacional de navios possam alugar navios estrangeiros para ampliar suas operações e reduzir seus custos, já que a legislação atual obriga que as EBNs encomendem a construção de navios de estaleiro nacional” – Gazeta do Povo (2020) – ou “O governo quer criar a chamada “BR do Mar” para reduzir o custo logístico e estimular o desenvolvimento da indústria naval nacional”, Freitas, (2020); Guedes(2020) e Oliveira (2020), nos demonstram que o Programa BR do Mar tem interesse em reduzir custos logísticos por meio do transporte de cabotagem, isso quer dizer que com sua inserção do Programa pode-se abrir oportunidades de negociações de frete através de meio marítimo já que o perigo com a carga é menor considerando os outros modais. Além disso a ampliação e concessão de aluguel de outros navios internacionais permite que seja rápida a introdução da cabotagem, haja vista que atualmente as EBNs obriga a construção de navios nacionais.

5. CONCLUSÃO

Através das análises dos dados deste trabalho, evidenciou-se que é de extrema importância a aprovação do Programa “BR do Mar”, para alavancar a Cabotagem no Brasil.

Muitos são os benefícios que este programa trará, dentre eles:

- a) Uma legislação bem definida sobre a Cabotagem no Brasil;
- b) Flexibilização para que armadores que hoje operam com a Cabotagem no Brasil, possam alugar navios de bandeiras estrangeiras. Hoje estes armadores só podem operar no Brasil com navios de bandeira brasileira.
- c) Redução de Custos Operacionais para Obtenção de Novos Navios, com a redução dos custos operacionais o objetivo é ampliar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem nos próximos três anos.
- d) Redução dos Custos de Combustíveis, este é um grande gargalo na navegação da Cabotagem. Se houver um alinhamento na cobrança do ICMS sobre o combustível marítimo, os fretes de cabotagem diminuirão.

Com os benefícios acima descritos, fica evidente que o Programa “BR do Mar”, se for aprovado, trará muitas vantagens para a infraestrutura de transportes do Brasil, em especial para a Cabotagem, pois haverá um incentivo para a equalização da utilização de outros modais, não ficando tão dependente do modal rodoviário, proporcionando as empresas brasileiras que operam na Cabotagem redução nos custos de fretes e aumento da competitividade.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos vão a Deus que pode me ajudar nesse momento, em segundo a professora Ester que confiou em mim seu tempo e seus conhecimentos e a minha família que esteve comigo me ajudando e incentivando.

REFERÊNCIAS

- ABRAC, Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. **A Cabotagem**. Disponível em: <https://www.abac-br.org.br/cabotagem/a-cabotagem-no-brasil/>. Acesso em: 04 setembro 2021.
- AGÊNCIA SENADO. BR do Mar pode expandir setor de navegação de cabotagem no Brasil. 21/03/2021. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/26/br-do-mar-pode-expandir-setor-de-navegacao-de-cabotagem-no-brasil>>. Acesso em: 27 setembro 2021.
- ALAMINO, Bruna. **Projeto BR do Mar: Bons Ventos para Cabotagem**. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/artigos/artigos-de-opinioao/projeto-br-do-mar-bons-ventos-para-a-cabotagem>>. Acesso em: 01 de outubro 2021.
- ALVARENGA, < Acesso em: 04 novembro 2021.
- BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. (2011). Trad. Reto, L; Pinheiro, A. São Paulo: Edições 70.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. **Gestão logística de cadeias de**

- suprimentos**; tradução Camila Teixeira Nakagawa, Gabriela Teixeira Nakagawa. – Porto Alegre: Bookman, 2006.
- B.SOFT. **BR do Mar: conheça o programa de incentivo a cabotagem!** Disponível em:<<https://bsoft.com.br/blog/br-do-mar>>. Acesso em: 01 novembro 2021.
- FONTES, Giulia. **O que é o projeto BR do Mar? E Por que Irrita Tanto os Caminhoneiros?** Disponível em:<<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/03/23/br-do-mar-senado-caminhoneiros-cabotagem.htm>>. Acesso em: 21 de setembro 2021.
- CANAL RURAL. **BR do Mar Pode Reduzir Custo de Transporte em Até 50%, Diz CNA.** Disponível em:<<https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/mercado-e-cia/br-do-mar-custo-transporte-cna/>>. Acesso em: 01 novembro 2021.
- CASTRO JÚNIOR, PASOLD, Cesar Luiz (Org.). Direito portuário, regulação e desenvolvimento. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
- CHRISTOPHER, Martin. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços.** São Paulo: Cengage Learning, 2018, 4ª ed.
- CUNHA, Claudio Barbieri. **Conceitos Fundamentais de Logística e Supply Chain.** Março/2017. Disponível em:<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2454979/mod_resource/content/5/Intro%20Logistica%20%20Supply%20Chain%20fev-2017.pdf>. Acesso em: 29 julho 2021.
- FELIX, Ester. **Uma análise investigativa da logística de classe mundial e do ciclo do processo logístico de exportação nas empresas exportadoras brasileiras.** 2011. Disponível em:<<http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/785>>. Acesso em: 09 setembro 2021.
- FREITAS, Tarcisio Gomes de. **Chegou o BR do Mar. O Programa de Incentivo à Cabotagem do Governo Federal que Vai Estimular o Uso da Cabotagem, Aumentar a Frota Nacional e Equilibrar a Matriz de Transportes Brasileira.** Disponível em:<<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/brdomar>>. Acesso em: 15 setembro 2021.
- FPA. **Live debateu BR do Mar e os benefícios para escoamento da Safra.** Disponível em:<<https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2020/09/30/live-debateu-br-do-mar-e-os-beneficios-para-escoamento-da-safra/>>. Acesso em: 01 outubro 2021.
- GAZETA DO POVO. **BR do Mar": como é o projeto do governo para aumentar o transporte entre os portos.** Disponível em:<<https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/br-do-mar-como-e-o-projeto-do-governo-para-aumentar-o-transporte-entre-os-portos>>. Acesso em: 01 novembro 2021.
- GENELHÚ, Dandara. Relator da proposta, Nelsinho Trad destaca benefícios do 'BR do Mar'. Disponível em:<<https://midiamax.uol.com.br/politica/2021/relator-da-proposta-nelsinho-trad-destaca-beneficios-do-br-do-mar-aprovado-pela-cae>>. Acesso em: 03 novembro 2021.
- GODOY, ARILDA SCHMIDT. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades.** Revista de administração de empresas 35.2 (1995): 57-63
- ILOS – Instituto de Logística e Supply Chain - **Portos 2021 = Avaliação de Demanda e Capacidade do Segmento Portuário de Contêineres no Brasil.** Disponível em: https://abrtec.terminais.org.br/files/Portos2021_Avaliacao_de_Demanda_e_Capacidade_do_Segmento_Portuario_de_Conteineres_no_Brasil.pdf. Acesso em: 09 setembro 2021.
- GOVERNO FEDERAL. **Política de Estímulo a Cabotagem (BR do Mar).** Disponível em:<<https://www.ppi.gov.br/politica-de-estimulo-a-cabotagem-denominada-br-do-mar>>. Acesso em:

01 setembro 2021.

LOURENÇO, Bruno. **Boletim de Logística: Programa BR do Mar Pode Reduzir Custos da Cabotagem em Mais de 15%**. Disponível em: <<https://www.epl.gov.br/boletim-de-logistica-programa-br-do-mar-pode-reduzir-custos-da-cabotagem-em-mais-de-15>>. Acesso em: 15 outubro 2021.

MONTENEGRO, Frederico in **BR do Mar pode expandir setor de navegação de cabotagem no Brasil**. Agência Senado. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/26/br-do-mar-pode-expandir-setor-de-navegacao-de-cabotagem-no-brasil> Acesso em: 09 setembro 2021.

PAURA, Glávio Leal. **Fundamentos da Logística**. Disponível em: <http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/proeja/fundamentos_logistica.pdf>. Acesso em: 27 agosto 2021.

PETRAGLIA, J.; GOZZI, S.; TOLEDO, L.A.; PERROTA, K. **A vantagem competitiva nas exportações de Etanol – através da Evolução da Logística – Gestão & Regionalidade – Vol.25 – No. 74 – pag. 106 a 118 - mai-ago/2009**.

EMPRESA de PLANEJAMENTOS e LOGÍSTICA; OBSERVATÓRIO NACIONAL de LOGÍSTICA. **Boletim de Logística Cabotagem: A importância para o Transporte Brasileiro e as Medidas de Estímulo do BR do Mar**. Disponível em: <<https://ontl.epl.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/importancia-da-navegacao-de-cabotagem.pdf>>. Acesso em: 25 agosto 2021.

PLANALTO.Gov. **Lei 9432 de 1997** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19432.htm Acesso em: 09 setembro de 2021.

PORTOS e NAVIOS. **Projeto que cria a BR do Mar enfrenta resistência para sair do papel**. Disponível em: <<https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/projeto-que-cria-a-br-do-mar-enfrenta-resistencia-para-sair-do-papel>>. Acesso em: 01 novembro 2021.

SÉRIO, Luiz Carlos di; SAMPAIO, Mauro; PEREIRA, Susana Carla Farias. **A Evolução dos Conceitos de Logística: Um estudo na Cadeira Automobilística no Brasil**. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/rai/article/view/79076/83148>>. Acesso em: 27 agosto 2021.

SINDIPORTO. **Três vantagens do Projeto de Lei BR do Mar**. Disponível em: <<http://sindiportobrasil.com.br/?p=5089>>. Acesso em: 01 novembro 2021.

U.MOV.ME. **8 Conceitos de Logística que são Importantes para Você Aprender**. Disponível em: <<https://www.umov.me/conceitos-da-logistica-importantes-entender/>>. Acesso em: 24 agosto 2021.